

SHAXS IJTIMOYILASHUVI VA IJTIMOY HULQ-ATVOR

Ikromova Gulsevar Elmurod qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 102-guruh talabasi

Ibragimova Hurshida Husanboy qizi

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214421>

Annotatsiya. Ushbu tezisda shaxsning ijtimoiylashuvi va ijtimoiy hulq-atvorining o'zaro bog'lanishi tahlil qilingan. Ijtimoiylashuv jarayoni shaxsning jamiyatdagi o'rnini belgilaydi, uning axloqiy va madaniy qadriyatlarini o'zlashtirishiga yordam beradi. Ijtimoiy hulq-atvor esa shaxsning jamiyat bilan aloqalarini va faoliyatini shakllantiradi. Tezisda ijtimoiylashuv bosqichlari, oila, maktab va tengdoshlarning roli hamda ijtimoiy normativlar va qadriyatlar ta'siri ko'rib chiqiladi. Bu jarayonlar shaxsning jamiyat bilan uyg'un ishlashiga yordam beradi.

Annotation: This thesis analyzes the interconnection between an individual's socialization and social behavior. The process of socialization determines a person's role in society and helps them assimilate moral and cultural values. Social behavior, in turn, shapes the individual's interactions and activities within society. The thesis examines the stages of socialization, the roles of family, school, and peers, as well as the impact of social norms and values. These processes contribute to the individual's ability to function harmoniously within society.

Аннотация: В данной работе анализируется взаимосвязь между социализацией личности и социальным поведением. Процесс социализации определяет роль человека в обществе и помогает ему усваивать моральные и культурные ценности. Социальное поведение, в свою очередь, формирует взаимодействие и деятельность человека в обществе. В работе рассматриваются этапы социализации, роль семьи, школы и сверстников, а также влияние социальных норм и ценностей. Эти процессы способствуют гармоничному функционированию личности в обществе.

Kalit so'zlar: Ijtimoiylashuv, ijtimoiy hulq-atvor, shaxs, jamiyat, oila, maktab, tengdoshlar, ijtimoiy normalar, qadriyatlar, ijtimoiy institutlar, ijtimoiy o'zgarishlar, madaniyat, axloq, ijtimoiy aloqalar.

Keywords: socialization, social behavior, individual, society, family, school, peers, social norms, values, social institutions, social change, culture, ethics, social interactions.

Ключевые слова: социализация, социальное поведение, личность, общество, семья, школа, сверстники, социальные нормы, ценности, социальные институты, социальные изменения, культура, этика, социальные взаимодействия.

Ijtimoiylashuv shaxsning jamiyatdagi o'rnini belgilovchi, uning aqliy va emotsional rivojlanishini ta'minlaydigan jarayon bo'lib, shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni shakllantiradi. Ijtimoiylashuv jarayonida shaxs jamiyatning madaniy, axloqiy, va ijtimoiy qoidalari, normalari va qadriyatlari bilan tanishib, o'zining huquqiy va axloqiy majburiyatlarini anglab yetadi. Bu jarayon jamiyatdagi odamlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni shakllantiradi va shaxsning ijtimoiy hulq-atvorini belgilaydi [1].

Ijtimoiylashuv jarayoni: 1. Ijtimoiylashuvning ta'rifi: Ijtimoiylashuv — bu shaxsning jamiyatga moslashish jarayonidir, bunda shaxs jamiyatning normalari, qadriyatlari va me'yorlariga mos keladigan ijtimoiy tajribalarni o'zlashtiradi. Bu jarayon bolalikdan boshlab

davom etadi va umr bo'yi davom etishi mumkin. 2. Ijtimoiylashuvning bosqichlari: Birinchi bosqich (bolalik): Bu davrda bola oiladan, do'stlardan va ta'lim tizimidan o'rganadi. Bola ijtimoiylashuvni oiladagi kattalar va tengdoshlar bilan o'zaro aloqalar orqali amalga oshiradi. Ikkinchi bosqich (maktab va yoshlik davri): Maktabda ta'lim olish, o'qituvchilar va tengdoshlar bilan aloqalar shaxsning ijtimoiylashuv jarayonining yana bir muhim bosqichidir. Bu davrda shaxs o'zining ijtimoiy mavqeini shakllantiradi. Uchinchi bosqich (yoshlar va kattalar davri): Shaxs ijtimoiy tarmoqlar, ish joyi va jamoat hayotida o'z o'rnini topadi. Shaxsning ijtimoiylashuv jarayoni davom etadi, ammo endi u faqatgina o'ziga xos qarorlar va xulq-atvorni o'z ichiga oladi. 3. Ijtimoiylashuvda rol va institutlarning o'rni: Oila shaxsning birinchi ijtimoiy makoni bo'lib, u yerda shaxsning dastlabki axloqiy qadriyatlarini, ijtimoiy qoidalari shakllanadi. Maktabda bolalar ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganadilar. Bu jarayonda jamiyatning normativ asoslari, bilimlar va ijtimoiy me'yorlar o'rgatiladi. Do'stlar va tengdoshlar: Tengdoshlar guruhida shaxsning ijtimoiylashuvi yanada chuqurlashadi. Bu davrda shaxs ijtimoiy aloqalarni shakllantirish, guruhga integratsiyalashish, va shaxsiy qiziqishlarga muvofiq qarorlar qabul qilishni o'rganadi. II. Ijtimoiy hulq-atvor: 1. Ijtimoiy hulq-atvorning ta'rifi: Ijtimoiy hulq-atvor — bu shaxsning jamiyatda va guruhlarda, ijtimoiy normalar va qoidalarga asoslangan holda amalga oshiradigan xulq-atvorlaridir. Bu atvorlar shaxsning jamiyatga moslashishini, uning maqsadlariga, qadriyatlariga va ijtimoiy kutishlarga mos kelishini ta'minlaydi. 2. Ijtimoiy hulq-atvorning turlari: Ijobiy hulq-atvor: Jamiyat tomonidan qabul qilingan, ijtimoiy normalarga va qoidalarga muvofiq bo'lgan xulq-atvorlar. Masalan, odob-axloq qoidalari rioya qilish, yordam berish, hamkorlik qilish. Salbiy hulq-atvor: Ijtimoiy normalarga zid bo'lgan, jamiyat tomonidan qoralangan xulq-atvorlar. Masalan, jinoyatchilik, yolg'onchilik, yoki jamiyatdan izolyatsiya qilish. 3. Ijtimoiy hulq-atvorni shakllantirish omillari: Ijtimoiy normativlar: Jamiyatda mavjud bo'lgan axloqiy va huquqiy me'yorlar shaxsning ijtimoiy hulq-atvorini shakllantiradi. Har bir jamiyatda o'ziga xos qoidalar, axloqiy tushunchalar va huquqlar mavjud. Qarorlar va ijtimoiy tanlovlar: Shaxs o'z ijtimoiy pozitsiyasini tanlab, o'z hulq-atvorini bu pozitsiyaga moslashtiradi. Madaniyat va qadriyatlar: Har bir jamiyatda madaniy qadriyatlar va ijtimoiy me'yorlar mavjud bo'lib, ular shaxsning ijtimoiylashuvini shakllantiradi [2,3].

Ijtimoiylashuv va ijtimoiy hulq-atvor o'rtasidagi bog'lanish: Ijtimoiylashuv jarayoni va ijtimoiy hulq-atvor o'rtasida mustahkam bog'lanish mavjud. Shaxsning ijtimoiylashuvi davomida o'rganilgan me'yorlar va qoidalar uning ijtimoiy hulq-atvorini shakllantiradi. Jamiyatning ijtimoiylashuvdagi o'zgarishlari, yangi texnologiyalar va madaniy o'zgarishlar shaxsning ijtimoiy hulq-atvorini ham yangilaydi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiya shaxslarning ijtimoiy aloqalarini yangi shakllarda amalga oshirishlariga imkon yaratmoqda. Bunday o'zgarishlar shaxsning axloqiy va ijtimoiy normalariga yangi ta'sir ko'rsatishi mumkin [3].

Ijtimoiylashuvning turlari va shakllari: 1. Rasmiy ijtimoiylashuv: Bu shakl, asosan, maktab, ish joyi, davlat va ijtimoiy institutlar orqali amalga oshiriladi. Rasmiy ijtimoiylashuv ko'proq jamiyatda belgilangan qoidalar va normativlarga moslashishga yo'naltirilgan bo'lib, bu jarayonda shaxsning maqsadlari va vazifalari aniq va o'lchovli bo'ladi. 2. Norasmiy ijtimoiylashuv: Norasmiy ijtimoiylashuv asosan shaxslar o'rtasidagi shaxsiy aloqalar orqali amalga oshiriladi, bu do'stlar, tengdoshlar va boshqa tanishlar bilan bo'ladigan o'zaro aloqalarni o'z ichiga oladi. Norasmiy ijtimoiylashuvda shaxs ko'proq ijtimoiy ko'nikmalarni,

ishonchni va o'zaro hurmatni o'rganadi. 3. Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli ijtimoiylashuv: Zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali ijtimoiylashuvning yangi shakllari paydo bo'lmoqda. Internet va raqamli platformalar shaxsning ijtimoiylashuvi va ijtimoiy hulq-atvorini o'zgartiradi. Shaxslar onlayn aloqalar, virtual guruhlar va internetdagi ijtimoiy muhitda yangi me'yorlar va axloqiy qoidalarni o'rganadilar [1,4].

Ijtimoiylashuv va ijtimoiy hulq-atvor o'rtasidagi munosabatlar: 1. Ijtimoiylashuv va shaxsiy identifikatsiya: Ijtimoiylashuv jarayonida shaxs o'zining identifikatsiyasini shakllantiradi. Bu jarayonning davomida, shaxs o'z qadr-qimmatini, etnik kelib chiqishi, gender va ijtimoiy statusi kabi jihatlarni bilan bog'liq bo'lgan axloqiy qarorlarni qabul qiladi. Ijtimoiylashuv, shaxsning o'zini va jamiyatdagi o'rnini anglab etishga yordam beradi. 2. Ijtimoiylashuv va ijtimoiy normalar: Shaxs ijtimoiylashuv jarayonida jamiyatdagi umumiy qoidalar, normativlar va qadriyatlarni o'zlashtiradi. Bu normativlar o'z navbatida shaxsning ijtimoiy xulq-atvorini shakllantiradi. Misol uchun, jamiyatda mavjud bo'lgan etik va axloqiy qoidalar shaxsning qanday xulq-atvorni ko'rsatishini aniqlaydi. 3. Ijtimoiylashuv va ijtimoiy o'zgarishlar: Ijtimoiylashuv jarayoni va ijtimoiy hulq-atvor jamiyatdagi o'zgarishlarga ham ta'sir ko'rsatadi. Jamiyatdagi yangi qadriyatlar, ijtimoiy tuzilmalar va texnologik o'zgarishlar shaxsning ijtimoiylashuvini yangilaydi. Masalan, texnologiyaning rivojlanishi va globalizatsiya shaxsning ijtimoiy tajribalarini kengaytiradi, yangi ijtimoiy normalarni keltirib chiqaradi [4,5].

Ijtimoiylashuvdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari: 1. Ijtimoiy izolyatsiya: Shaxsning jamiyatdan ajralib qolishi yoki ijtimoiy aloqalardan cheklanishi ijtimoiy izolyatsiyaga olib kelishi mumkin. Bu holat shaxsning ruhiy va jismoniy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy izolyatsiyani bartaraf etish uchun, shaxsga ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va integratsiya qilish zarur. 2. Ijtimoiy noadolat: Ba'zi shaxslar yoki guruhlar ijtimoiylashuv jarayonida noadolatga duch kelishi mumkin. Masalan, ijtimoiy tengsizliklar, irqiy yoki genderga asoslangan kamsitishlar shaxslarning ijtimoiylashuvini to'sib qo'yishi mumkin. Bu muammoni hal qilish uchun jamiyatda tenglik va adolatni ta'minlashga qaratilgan tashabbuslar zarur. 3. Ijtimoiylashuvda madaniy farqlar: Turli madaniyati va ijtimoiy kelib chiqishi bo'lgan shaxslar o'rtasida madaniy farqlar mavjud bo'lishi mumkin. Bunday farqlarni tushunish va hurmat qilish ijtimoiylashuv jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun muhimdir. Jamiyatda madaniy o'zaro tushunishni oshirish va inklyuziv ijtimoiy muhit yaratish zarur [1,3,5].

References:

1. Xaydarov.F.I, Xalilova. N.I "Umumiy psixologiya" Toshkent-2010y
2. Karimova V.M. Psixologiya T-2002y.
3. G'oziyev E.G' Umumiy Psixologiya 1-2 kitob T-2002y
4. Davletshin M.G Umumiy Psixologiya T-2002y
5. Ivanov.P, Zufarova.M "Umumiy Psixologiya" T-2008y.